

RESEARCH ARTICLE

Open Access

Facteurs socioéconomiques des femmes en milieu urbain face au recours aux soins de santé dans les structures sanitaires urbaines à l'Est de la République Démocratique du Congo : cas de la Zone de Santé de Kadutu

Mulumeoderhwa BA^{1,2}, Aziza S³, Ndokabilya DE^{1,3}

¹ Section Santé Publique, Institut Supérieur des Techniques Médicales de Bukavu, ISTM, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

² Centre de Recherche pour la Promotion de la Santé CRPS-ISTM/Bukavu, BP 3036 Bukavu, province du Sud-Kivu, République Démocratique du Congo.

³ Direction de Développement et de Coopération de la Suisse (DDC).

ARTICLE INFO

***Corresponding Author:**

Mulumeoderhwa B.A.; E-mail: alainmb04@gmail.com, Tel. : (+243) 971-477-236

Received : 28 July 2020

Accepted : 02 Nov 2020

Published: 05 Nov 2020

Read online:

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.

© 2020 Mulumeoderhwa et al.; licensee CRPS. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0>).

RESUME

Cadre d'étude: Zone de Santé (ZS) de Kadutu, ville de Bukavu en République Démocratique du Congo

Objectif : Contribuer à l'amélioration de l'utilisation des services de santé chez la femme dans les milieux urbains.

Matériels et méthodes : Une étude transversale a été menée auprès de 424 femmes dans la ZS urbaine Kadutu sur une période allant de Janvier en Mars 2017. L'échantillonnage était proportionnel et la collecte était faite à l'aide d'un questionnaire. Les données qualitatives et quantitatives ont été décrites en effectifs, pourcentages, moyennes, écart-types, médianes et les quartiles. Le test de Khi-carré, a été calculé à un seuil de 0,05 pour comparer les pourcentages et la régression logistique pour déterminer les facteurs associés au recours aux soins dans les structures sanitaires. Les logiciels Excel 2013, Epi Info 3.5.4 et SPSS 22.0 ont été utilisés pour la validation et les analyses des données.

Résultats : La proportion femmes en milieu urbain qui recouraient aux soins de santé dans les structures sanitaires se levait à 50,5 %. Les facteurs associés au recours aux soins de santé dans les structures sanitaires chez la femme étaient : le revenu journalier de la femme, plus celui-ci augmentait, plus la chance de recourir aux soins de santé augmentait ; OR=1,082(1,017-1,152)0,013 et le fait qu'elle était membre d'une mutuelle de santé favorise le recours aux soins OR=2,38 (1,546-3,678)0,001

Conclusion : Le recours aux soins de santé dans les structures sanitaires par la femme en milieux urbains reste un problème d'ordre socioéconomique, une conjugaison d'effort pour son autonomisation serait une de solution.

Mots-clés : Facteurs, Socioéconomiques, Structures sanitaires urbaines, Femme, Bukavu

Socioeconomic factors influencing urban women's use of healthcare in urban health facilities in eastern Democratic Republic of Congo: the case of Kadutu Health Zone, Bukavu town

ABSTRACT

Study context: Kadutu Health Zone (HZ) in Bukavu town, eastern Democratic Republic of Congo.

Objective: To enhance women's use of healthcare services in urban areas.

Materials and methods: A cross-sectional study was conducted among 424 women in the Kadutu urban HZ from January to March 2017. Sampling was proportional and data were collected using a questionnaire. Both qualitative and quantitative data were described in using numbers, percentages, means, standard deviations, medians and quartiles. The Chi-square test was calculated at 0.05 threshold to compare percentages, and logistic regression was used to determine factors associated with the use of healthcare facilities. Data validation and analysis were performed using Excel 2013, Epi Info 3.5.4, and SPSS 22.0.

Results: 50.5% of urban women accessed healthcare facilities. The factors associated with women's use of healthcare facilities were: the higher the woman's daily income, the greater the chance of using health care was; OR=1.082(1.017-1.152)0.013; and the fact that she was a member of a mutual health insurance scheme favoured use of healthcare; OR=2.38 (1.546-3.678)0.001.

Conclusion: Women's use of healthcare facilities in urban settings remains a socioeconomic problem, and a collaborative effort to empower women would be one solution.

Keywords: Determinants, Socioeconomic impact, Urban health facilities, Women, Bukavu

